

Entre la excelencia y la sustentabilidad: Una revisión crítica y bibliométrica con un enfoque neutrosófico sobre la calidad académica y la salud financiera en la educación superior chilena

Between excellence and sustainability: A critical and bibliometric review with a neutrosophic approach on academic quality and financial health in Chilean higher education

Herminia Gavilán ¹, Claudio Ruff ², Luis Benites ³, y Alexis Matheu ^{4*}

¹ Nacional Universidad de Trujillo, Doctorado en Ciencias e Ingeniería Perú ; hgavilan@ubo.cl

² Bernardo O'Higgins Universidad , Institucional Centro de Investigación ; cruff@ubo.cl

³ Nacional Universidad de Trujillo, Perú; l.benites@gmail.com

⁴ Bernardo O'Higgins Universidad , Institucional Centro de Investigación ; alexis.matheu@ubo.cl

* Correspondencia: alexis.matheu@ubo.cl

Resumen

Este artículo desarrolla una revisión crítica y bibliométrica de la calidad académica y la salud financiera en la educación superior chilena, en contextos socioacadémicos donde los problemas sociales actuales en Latinoamérica comprometen simultáneamente el acceso equitativo, la sostenibilidad institucional y los estándares de calidad. La revisión abarca 63 documentos indexados en bases de datos internacionales entre 2010 y 2025, sistematizados bajo una metodología de detección de posturas neutrosóficas. Los resultados destacan los riesgos de una alta dependencia de la matrícula, los efectos positivos de la diversificación de ingresos y la relevancia de la gobernanza, la retención y el perfil del profesorado para la sostenibilidad financiera y académica. Además, el declive demográfico y el aumento de la competencia emergen como amenazas contextuales. El estudio integra tripletas neutrosóficas (V, I, F) para cuantificar el grado de consenso, indeterminación y contradicción en la literatura. Las conclusiones de la revisión bibliográfica son coherentes y consistentes con los resultados de la detección de posturas, lo que valida y formaliza los patrones ya existentes en el estado del arte.

Palabras clave: Salud financiera, Calidad académica, Educación superior, Educación gratuita, Chile, Sostenibilidad institucional.

Abstract

This article conducts a critical and bibliometric review of academic quality and financial health in Chilean higher education, in socio-academic contexts where current social problems in Latin America simultaneously compromise equitable access, institutional sustainability, and quality standards. The review covers 63 documents indexed in international databases between 2010 and 2025, systematized using a neutrosophic position detection methodology. The results highlight the risks of high tuition dependence, the positive effects of revenue diversification, and the relevance of governance, retention, and faculty profiles for financial and academic sustainability. Furthermore, demographic decline and increased competition emerge as contextual threats. The study integrates neutrosophic triplets (T, I, F) to quantify the degree of consensus, indeterminacy, and contradiction in the literature. The conclusions of the literature review are consistent with the results of the position detection, which validates and formalizes existing patterns in the state of the art.

Keywords: Financial health, Academic quality, Higher education, Free education, Chile, Institutional sustainability.

1. Introducción

En las últimas décadas, el sistema de educación superior ha enfrentado crecientes desafíos para mantener su calidad académica en un contexto de restricciones financieras, reformas institucionales y presiones para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Esta tensión entre calidad y financiamiento no es exclusiva de ningún país en particular, sino que adquiere matices específicos en regiones como América Latina, donde los sistemas de educación superior están altamente segmentados, dependen en gran medida del financiamiento privado y presentan brechas estructurales críticas [1], [26]. En efecto, desde las reformas estructurales implementadas a principios de la década de 1980, la educación superior en Chile ha experimentado cambios exponenciales en el aumento de su cobertura, lo que ha traído consigo una serie de desafíos en torno a temas esenciales, como los relacionados con asegurar la calidad de la educación y garantizar formas de financiamiento que permitan el progreso social basado en los valores de equidad e igualdad.

En este contexto, la relación entre la calidad académica y la salud financiera de las instituciones de educación superior (IES) ha suscitado un creciente interés tanto en la literatura internacional como en el debate público. Diversos estudios sugieren que la calidad educativa no puede sostenerse sin un adecuado equilibrio financiero [11], [34], mientras que otros advierten que la búsqueda de rentabilidad puede afectar negativamente los principios académicos y la misión social de las universidades [29]. Esta dualidad plantea la necesidad de análisis integrales que trasciendan los enfoques sectoriales y permitan comprender cómo se articulan ambas dimensiones en diferentes modelos de gobernanza y financiación universitaria.

En el caso chileno, el sistema universitario se ha caracterizado por un fuerte proceso de privatización desde la década de 1980, una expansión acelerada de la matrícula y una creciente intervención estatal a través de mecanismos de financiamiento como la educación universal y gratuita parcial implementada desde 2016 [7], [23]. Estas transformaciones han generado nuevas configuraciones de riesgo y sostenibilidad, especialmente en las universidades privadas no tradicionales, que dependen en gran medida de la recaudación de aranceles y carecen de fuentes de ingresos diversificadas [37].

En este marco, esta revisión busca examinar críticamente la literatura existente sobre los vínculos estructurales entre la calidad académica y la salud financiera en la educación superior, con especial énfasis en el contexto chileno. Para ello, analiza estudios académicos que abordan la sostenibilidad institucional, el impacto de políticas públicas como la gratuidad de la matrícula y el uso de metodologías multivariadas para explorar estas complejas relaciones. Además, este artículo incorpora un enfoque metodológico innovador basado en la detección de posturas neutrosóficas para explorar las relaciones causales entre la calidad y la salud financiera, complementando el análisis narrativo y bibliométrico con una perspectiva teórica sobre las condiciones necesarias y los umbrales críticos.

Este artículo se organiza en tres partes. La primera se centra en la definición de un marco conceptual asociado a los conceptos de calidad, salud financiera y sostenibilidad institucional. La segunda describe la metodología empleada para realizar la revisión bibliográfica. La tercera analiza el panorama de políticas públicas y modelos de financiamiento comparativos, seguido de una revisión temática de los principales hallazgos de la literatura sobre la interacción entre las dimensiones académica y financiera. La cuarta y última parte identifica lagunas en la investigación, propone futuras líneas de análisis y formula recomendaciones para las políticas públicas y la gestión institucional.

2. Marco conceptual.

Esta sección desarrolla los conceptos necesarios para comprender la relación entre la calidad académica y la salud financiera en las instituciones de educación superior, abordando también el concepto más amplio de sostenibilidad institucional. Estos tres ejes conceptuales están estrechamente relacionados, y su articulación es crucial para el diseño de políticas públicas eficaces y la toma de decisiones estratégicas a nivel institucional.

La calidad académica se ha definido desde diversas perspectivas. Según Harvey y Green [19], puede entenderse como excelencia, perfección, relación calidad-precio, transformación o idoneidad para el propósito. En el contexto universitario contemporáneo, estas dimensiones convergen en una visión multifactorial que abarca la calidad del profesorado, la retención y progresión estudiantil, la pertinencia curricular, la investigación y la infraestructura institucional [25], [8]. A su vez, según Rodríguez [33], los principales modelos para evaluar la calidad en la educación universitaria comprenden dos campos sistémicos: los recursos humanos y el capital. En este modelo, se ha enfatizado la calidad con base en las demandas de los mercados laborales y productivos [24]. Otras definiciones han argumentado que la calidad en la educación superior se relaciona con indicadores que reflejan la satisfacción de los usuarios con los servicios educativos brindados por las instituciones universitarias [30]. A esta concepción de calidad, agregaríamos el modelo que integra la propia decisión de los usuarios, ya que las variables de prestigio y reputación mediarían las opciones de ingreso a la universidad, entendidas como un reflejo de la calidad institucional.

En otras propuestas, se ha sugerido que la calidad está vinculada a la integridad y armonía del funcionamiento interno de la institución, con base en criterios de calidad impuestos por el gobierno interno de la universidad, así como en indicadores validados por la comunidad académica. Finalmente, se ha sugerido que la calidad es el producto que surge de la relación entre los usuarios (estudiantes) y la producción de servicios educativos y de investigación [33]. Asimismo, con base en Ruff et al. [30], el concepto de calidad educativa se relaciona con la oferta de servicios educativos que brinda la universidad, y es factible evaluarla cualitativamente con base en el grado de satisfacción de los estudiantes, como actores prioritarios.

Como se puede observar, las definiciones anteriores no se refieren a la salud financiera como pilar fundamental de los modelos de calidad universitaria. De hecho, en el caso chileno, existe cierto consenso académico sobre la necesidad de que el sistema de educación superior chileno cuente con mecanismos mejores y más eficientes para medir y asegurar la calidad, tanto en la gestión institucional como en los servicios educativos que ofrecen las distintas universidades del país. En este sentido, las universidades se han vuelto más complejas, en consonancia con el desarrollo y la diversificación de las sociedades, lo que dificulta aún más el diseño de métodos y procedimientos para medir la calidad de las instituciones universitarias. Por lo tanto, el desafío radica en crear procedimientos científicos e integrales para la medición de la calidad institucional, que permitan representar el funcionamiento integral y cotidiano de las distintas entidades que conforman la universidad en un mapa estándar y, así, proyectar su mejora continua.

En Chile, la medición de la calidad se ha visto fuertemente influenciada por los sistemas de acreditación. De hecho, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) utiliza cinco criterios: gestión institucional, docencia de pregrado, docencia de posgrado, investigación y participación comunitaria [8]. Entre los indicadores más utilizados se encuentran la retención en el primer año, el porcentaje de académicos con títulos de posgrado o doctorado, la proporción de estudiantes por docente de tiempo completo (ETC) y la disponibilidad de infraestructura por estudiante [36].

La literatura indica que las universidades con mayor inversión en calidad académica tienden a obtener mejores resultados en términos de reputación, retención, empleabilidad de sus egresados y atracción de recursos [11], [28]. Asimismo, otras investigaciones han demostrado que la combinación de un gobierno universitario autónomo, una sólida salud financiera y un modelo de gestión eficiente es un factor que incide positivamente en la calidad de los servicios educativos que prestan las instituciones [30]. Sin embargo, también se ha señalado que estas mejoras suelen requerir inversiones sostenidas, lo que genera tensiones cuando no existe una base financiera sólida [34].

En este nivel, la salud financiera adquiere una relevancia previamente subestimada en los modelos de calidad, dado que la salud financiera de una IES se refiere a su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, mantener operaciones estables y realizar las inversiones necesarias para su sólido desarrollo académico y estratégico a lo largo

del tiempo. Específicamente, la salud financiera se mide mediante indicadores como la liquidez actual, el margen bruto, el apalancamiento, el flujo de caja operativo y la relación entre activos fijos y activos totales [37].

En contextos donde predomina el autofinanciamiento de las universidades privadas, como en Chile, la dependencia de los ingresos por matrícula y la falta de fondos básicos exponen a muchas universidades privadas a altos niveles de vulnerabilidad financiera, especialmente ante descensos demográficos o cambios regulatorios [7], [26]. Por lo tanto, la salud financiera no solo debe evaluarse desde una perspectiva contable, sino también considerando la coherencia con el proyecto educativo y la sostenibilidad a largo plazo [11]. Salmi [34] ha acuñado un concepto que integra la salud financiera y la calidad a través del principio de sostenibilidad institucional: esta noción articula la calidad académica, la salud financiera y la gobernanza estratégica. Salmi [34] la define como la capacidad de una universidad para mantener su misión y adaptarse a los cambios del entorno sin comprometer su viabilidad.

La sostenibilidad exige un equilibrio dinámico entre tres dimensiones: (1) rendimiento académico (retención, calidad docente, investigación), (2) salud financiera (liquidez, solvencia, capacidad de inversión) y (3) gobernanza (capacidad de planificación, rendición de cuentas y adaptación estratégica) [40]. El desajuste entre estas dimensiones puede erosionar la legitimidad institucional y poner en peligro la continuidad de la oferta educativa [29].

En suma, esta noción en Chile ha sido recientemente incorporada a la evaluación de las instituciones, particularmente en los informes de la Superintendencia de Educación Superior (SES), que desde 2023 clasifica a las universidades según perfiles de riesgo financiero asociados a variables tanto contables como académicas [37].

3. Metodología.

Esta investigación adopta un enfoque de revisión narrativa, complementado con un análisis bibliométrico exploratorio, para examinar críticamente la literatura sobre la relación entre la calidad académica y la salud financiera en las instituciones de educación superior. Esta combinación metodológica permite la integración de enfoques cualitativos y cuantitativos, identifica lagunas conceptuales y visualiza los grupos temáticos emergentes a partir de los documentos revisados.

3.1 Tipo de revisión.

Dado el objetivo de este trabajo —analizar críticamente la literatura disponible sobre la relación entre la calidad académica y la salud financiera en las instituciones de educación superior—, se optó por una revisión narrativa estructurada, con énfasis en la identificación de conceptos clave, enfoques metodológicos y lagunas teóricas. Este tipo de revisión resulta ventajoso cuando se busca integrar el conocimiento de diversas disciplinas, enfoques teóricos y contextos institucionales [2], [12]. A diferencia de una revisión sistemática de la literatura, una revisión narrativa estructurada permite la síntesis de una amplia bibliografía sin las restricciones formales de una revisión sistemática. Sin embargo, mantiene criterios explícitos de búsqueda, selección y análisis [18]. Se empleó una estrategia combinada que incorpora criterios temáticos, geográficos y metodológicos para delimitar los estudios relevantes.

3.2 Estrategia de búsqueda y expansión del corpus.

La búsqueda bibliográfica se realizó entre abril y junio de 2025 en bases de datos académicas reconocidas como Scopus, Web of Science, ERIC, Scielo, Redalyc y Google Académico. Se utilizaron combinaciones de palabras clave en inglés y español, como:

Tabla 1. Criterios de búsqueda.

Inglés	Español
Educación superior	Sostenibilidad financiera (sostenibilidad financiera)
Salud financiera	educación (educación superior)
Calidad académica	Retención (retención)
Política de propinas	
Retención	
Gobernanza	Chile

Fuente: Elaborado por los autores.

Se aplicaron filtros por año (2010-2025), tipo de documento (artículos revisados por pares, informes institucionales y libros académicos) y relevancia temática. En una segunda etapa, se excluyeron textos no académicos, como artículos periodísticos y columnas no revisadas por pares. Asimismo, se excluyeron los estudios centrados exclusivamente en los aspectos financieros de las IES. En una tercera etapa, se revisaron las bibliografías de artículos clave para identificar literatura relevante adicional mediante el método de bola de nieve [4]. Finalmente, el corpus final consistió en 63 publicaciones, incluyendo artículos científicos (46), libros y capítulos (7), informes institucionales (6) y tesis o artículos académicos (4). Se elaboró una matriz de análisis en la que se codificaron los siguientes aspectos:

Tabla 2. Matriz de codificación.

Autor, año y país
Tipo de estudio (teórico/empírico)
Enfoque metodológico (cuantitativo, cualitativo, mixto)
Variables abordadas (financieras, académicas, institucionales)
Contribuciones clave y brechas identificadas

Fuente: Elaborado por los autores.

3.3 Análisis bibliométrico .

La co-ocurrencia de términos clave se realizó utilizando el VOSviewer software, con el fin de identificar visualmente los clústeres temáticos y las relaciones semánticas entre los conceptos más relevantes en la literatura revisada.

Para ello, se exportaron los metadatos de los 63 artículos seleccionados y se construyó una red de términos según su frecuencia de aparición en títulos, resúmenes y palabras clave. Se estableció un umbral mínimo de tres ocurrencias para su inclusión en el análisis, y se aplicó un proceso de estandarización terminológica para unificar sinónimos y variantes. El resultado fue un mapa bibliométrico compuesto por cinco clústeres principales, codificados por colores para reflejar las agrupaciones temáticas con alta coocurrencia semántica:

- Clúster 1: Métodos multivariados (por ejemplo, análisis de componentes principales; HJ-Biplot).
- Clúster 2: Optimización y descomposición de matrices (por ejemplo, DEIM, análisis tensorial).
- Clúster 3: Predicción supervisada (por ejemplo, aprendizaje supervisado, modelos de datos de panel).
- Clúster 4: Recomendación y análisis institucional.
- Clúster 5: Fundamentos académicos y evaluación (por ejemplo , calidad académica, gobernanza).

La visualización generada muestra que los términos relacionados con técnicas estadísticas avanzadas ocupan un lugar central, lo que refuerza la creciente importancia de los enfoques multivariantes en los estudios de sostenibilidad institucional. También revela la existencia de subcampos que aún presentan poca articulación entre sí, lo que confirma la fragmentación teórica identificada en el análisis cualitativo.

3.4. Detección de la postura neutrosófica

En primer lugar, cada una de las hipótesis planteadas fue sometida a un proceso de detección de postura, a partir del cual se asignaron tripletes (V, I, F) como en [45, 49]:

- **T (pertenencia a la verdad)** : proporción de estudios que apoyan la relación causal.
- **I (indeterminación -pertenencia)** : proporción de evidencia ambigua, parcial o contradictoria.
- **F (falsedad -pertenencia)** : proporción de investigaciones que refutan la hipótesis.

Este procedimiento permite la construcción de un grafo causal neutrosófico [46, 47], donde los bordes reflejan el grado de apoyo, ambigüedad o rechazo de cada vínculo. De esta manera, se genera una hipótesis teórica previa que

sirve como punto de partida para posteriores pruebas teóricas. La Tabla 3 presenta una estimación inicial de cómo se representaron las 18 hipótesis en términos neutrosóficos, basada en el consenso de la literatura analizada en los 63 documentos, sujeta a refinamiento mediante análisis posteriores. El proceso de detección de posturas se apoyó en el algoritmo Manus [50].

Tabla 3. Representación neutrosófica de las hipótesis

No.	Hipótesis	T	I	F
1	Mayor liquidez institucional mejora la calidad académica.	0.7	0.2	0.1
2	Una mayor calidad académica mejora el rendimiento financiero.	0.8	0,15	0.05
3	Una fuerte dependencia de la matrícula aumenta el riesgo financiero.	0.9	0.05	0.05
4	La diversificación de ingresos mejora la sostenibilidad financiera.	0,85	0.1	0.05
5	La política de matrícula gratuita aumentó el acceso para los estudiantes de bajos ingresos.	0.6	0.3	0.1
6	La política gratuita redujo los márgenes operativos.	0.65	0,25	0.1
7	Las tasas de retención más altas mejoran la estabilidad financiera.	0.8	0.1	0.1
8	Más docentes con doctorado incrementan matrícula.	0.3	0.3	0.4
9	Menos estudiantes por docente mejora la retención y la graduación.	0.3	0.4	0.3
10	Mayor infraestructura por estudiante mejora los resultados académicos.	0.8	0.1	0.1
11	Una gobernanza estratégica sólida mejora la alineación académico-financiera.	0.9	0.1	0.0
12	El uso del análisis institucional reduce el riesgo financiero.	0.6	0.3	0.1
13	Las universidades privadas no tradicionales son más vulnerables financieramente.	0.8	0.1	0.1
14	La disminución de la población reduce la matriculación universitaria.	0.8	0.1	0.1
15	La mayor competencia local reduce los precios y los márgenes de matrícula.	0.7	0.2	0.1
16	Incluir indicadores financieros en la acreditación mejora la sostenibilidad.	0,75	0,15	0.1
17	Los programas de apoyo académico reducen las tasas de deserción escolar.	0.8	0.1	0.1
18	La colaboración universidad-industria aumenta los ingresos y la empleabilidad.	0,85	0.1	0.05

4. Resultados de la revisión de la literatura narrativa.

El análisis se organizó temáticamente, lo que permitió agrupar la literatura en torno a cinco ejes: (1) políticas públicas y estructuras de financiamiento en la educación superior; (2) vínculos entre calidad y finanzas; (3) efectos de la gratuidad; (4) enfoques metodológicos; (5) perfiles de riesgo institucional; y (6) tensiones entre lógicas académicas y financieras.

4.1. Políticas públicas y estructuras de financiamiento en la educación superior.

El financiamiento de la educación superior es un componente clave para la sostenibilidad institucional de las universidades. La forma en que los sistemas financian a sus instituciones determina no solo su solidez financiera, sino también su capacidad para mantener la calidad académica, promover la equidad y responder a las demandas sociales.

Una comparación de los modelos de financiación universitaria muestra que los países de la OCDE utilizan diversos esquemas de financiación públicos y privados para apoyar sus sistemas universitarios, combinando subsidios directos a las instituciones, ayudas estudiantiles, becas y préstamos. Mientras que en países como Noruega o Finlandia la educación superior está financiada íntegramente por el Estado, en sistemas como Estados Unidos o el Reino Unido predomina la financiación mixta, con tasas elevadas y esquemas de préstamos estudiantiles [27], [20]. Por lo tanto, tres principales modelos de financiación de estado identificados [35], [34]:

- **Modelo basal de financiamiento público**, basado en asignaciones directas según matrícula, carreras estratégicas o resultados;
- **Modelo competitivo**, que proporciona recursos a través de convocatorias de proyectos de innovación, investigación o mejora institucional;

- **Un modelo de financiación centrado en el estudiante**, donde el dinero sigue al estudiante a través de becas o préstamos.

Diversos estudios han sugerido que los sistemas más resilientes combinan estos mecanismos de forma equilibrada, garantizando la sostenibilidad y la capacidad de planificación a largo plazo [11]. Al mismo tiempo, la literatura advierte que los sistemas con una dependencia excesiva del autofinanciamiento tienden a reproducir desigualdades, generar presión sobre la calidad y aumentar los niveles de deuda estudiantil [22], [28]. En este sentido, estos modelos ideales mencionados anteriormente están, en la práctica, entrelazados en la región latinoamericana. Para comprender los mecanismos de financiamiento, es necesario examinar la trayectoria histórica de las universidades de la región.

A principios de la década de 1980, surge en la región un nuevo tipo de instituciones de educación superior no universitarias, con una tendencia más marcadamente vocacional-laboral, con baja o nula selectividad académica, intensivas en el uso de docentes por hora, y que en conjunto promueven una matrícula masiva, atendiendo a estudiantes de los estratos medios bajos y altos de la sociedad [24].

La creación de este tipo de instituciones ha diversificado los métodos de financiación de la educación superior. En este sentido, el sistema de coparticipación ha contribuido a la intervención bidireccional de la política estatal de financiación de la educación superior. Por un lado, el Estado subsidia la demanda de matrícula (es decir, los estudiantes); por otro, puede subsidiar a las universidades, inyectándoles así fondos para promover el desarrollo, la investigación y la innovación.

En cuanto a la primera forma de subsidio (subsidio a la demanda), la reforma educativa de 2016 en Chile implementó el acceso gratuito a la educación superior al subsidiar la demanda de los sectores de menores ingresos. Esta reforma transfiere al Estado el costo de la matrícula universitaria, anteriormente asumido por las familias. Sin embargo, el gasto fiscal destinado a subsidiar la matrícula y las cuotas mensuales de 789.000 estudiantes que se beneficiaron de la educación gratuita ha afectado la asignación de recursos estatales para la promoción y el desarrollo de la investigación. Además, del total de beneficiarios de la educación gratuita, 68.776 han perdido el beneficio por deserción escolar, lo que ha resultado en una pérdida de la inversión estatal [36].

La introducción de la gratuidad en el sistema universitario chileno ha generado una compleja transición del Estado como agente de bienestar a benefactor, lo que ha introducido un nuevo agente en el mercado educativo. En el caso particular de Chile, la mayoría de los estudiantes de pregrado se matriculan en universidades privadas, con recursos de sus propias familias, así como de préstamos gubernamentales y privados. En resumen, las consecuencias a largo plazo de la gratuidad aún son inciertas (en lo que respecta al mercado educativo y a la educación gratuita).

El ejemplo de la política de educación gratuita en Chile muestra cómo las universidades se encuentran entre el mercado y el Estado. En este sentido, para Brunner [5], el fenómeno del financiamiento diverso evidencia una forma de capitalismo académico: un concepto que explica la «actividad universitaria» vinculada a los mercados, a los ingresos obtenidos a través de canales comerciales y, en general, a la valoración económica de los productos y servicios de conocimiento [24]. Así, las universidades en América Latina han tenido que vender sus servicios educativos como forma de autofinanciamiento, convirtiéndose en organizaciones que generan ingresos a partir de la venta de productos de conocimiento (Wheaton, 2002. Cit., [24]). Asimismo, las IES buscan atraer recursos públicos y privados a través de fondos concursables para iniciativas de calidad, que permitan el desarrollo de la investigación en sus diferentes facetas.

Según cifras recientes de la OCDE, América Latina es uno de los continentes donde Estados Unidos invierte menos en educación en comparación con el resto de los países miembros de la organización. En concreto, Chile es uno de los países que más ha diversificado sus opciones de financiamiento para equilibrar la presencia de diversos modelos: negociado, basado en insumos, basado en resultados y basado en la calidad [17, p. 76]. Este fenómeno de diversificación en los métodos de financiamiento ha propiciado la expansión de la oferta universitaria, principalmente a través del mercado y la sociedad civil (es decir, instituciones privadas), en lugar del Estado: este último ha mantenido sus instituciones tradicionales y, en el caso chileno, el Estado ha creado recientemente solo dos instituciones (las Universidades de Aysén y O'Higgins en 2015). En contraste, desde la Ley General de Universidades de 1981, se ha observado una creciente expansión de las universidades privadas y los centros de formación técnica (CFT).

En Chile, la mayoría de los recursos de las IES son privados, y la mayoría de los estudiantes de pregrado se matriculan en universidades privadas y centros de formación profesional para integrarse mejor al mercado laboral [24]. El sistema universitario chileno ha experimentado un proceso complejo y contradictorio de expansión, privatización y recentralización de la financiación. Desde la reforma de 1981, se ha promovido la creación de instituciones privadas, muchas de ellas con fines de lucro, lo que ha generado un aumento exponencial de la matrícula sin una correlación equivalente en la inversión pública [5].

Durante décadas, el financiamiento universitario en Chile ha dependido de las matrículas pagadas por las familias, complementadas con becas estatales focalizadas y el controvertido Crédito Público (CAE), introducido en 2005. Este instrumento ha sido duramente criticado por sus altos costos financieros y su impacto en el endeudamiento juvenil, con más de 350.000 personas aún con deuda activa en 2023.

En 2016, se implementó la gratuidad de la matrícula universitaria, inicialmente para los estudiantes del 50% más vulnerable de la población, y se extendió progresivamente al 60%. Esta medida implicó un cambio estructural en la lógica de financiación, sustituyendo los pagos individuales por transferencias estatales directas a instituciones acreditadas sin fines de lucro [23], [37].

Sin embargo, la educación gratuita ha generado efectos ambivalentes. Por un lado, ha mejorado el acceso y reducido la carga financiera para miles de estudiantes. Por otro lado, ha generado una presión excesiva sobre los presupuestos institucionales, en particular en las universidades con menor diversificación de ingresos. Según el informe de la Superintendencia de Educación Superior [37], muchas universidades enfrentan dificultades para mantener sus operaciones con los montos transferidos para la matrícula gratuita, que no cubren todos los costos operativos ni consideran las diferencias territoriales o disciplinarias.

Al mismo tiempo, se debate actualmente una reforma del sistema de financiamiento mediante la creación de los Fondos de Financiamiento de la Educación Superior (FES), cuyo objetivo es sustituir el CAE por un sistema mixto que incluya condonación parcial de la deuda, copagos y subsidios. Esta propuesta ha suscitado preocupación entre las instituciones privadas que dependen de las tasas de matrícula como principal fuente de ingresos, debido al riesgo de subfinanciación estructural.

Estos desafíos se ven agravados por el declive demográfico proyectado, que anticipa una reducción sostenida de la matrícula universitaria hacia 2035. Según datos recientes, 28 de las 58 universidades chilenas presentan niveles de riesgo financiero, con mayor énfasis entre las universidades privadas no tradicionales [37], [7].

Estos antecedentes revelan que el sistema chileno enfrenta una tensión estructural entre calidad, equidad y sostenibilidad financiera, lo que refuerza la necesidad de investigación que integre variables académicas, financieras y contextuales para orientar las políticas públicas.

4.2 Relación entre la calidad académica y el desempeño financiero.

Numerosos estudios coinciden en que existe una interdependencia estructural entre la calidad académica de una institución y su desempeño financiero [34], [11], [25]. La lógica es recursiva: las universidades con mejor infraestructura, profesorado cualificado y programas de apoyo estudiantil tienden a atraer una mayor matrícula, mejorar sus tasas de retención y acceder a financiación competitiva, fortaleciendo así su posición financiera [28], [40].

En contraste, las instituciones financieramente vulnerables tienden a recortar programas, limitar la contratación o reducir la inversión en investigación y docencia, lo que puede conducir a un deterioro progresivo de su calidad y reputación. Esta dinámica se ha documentado en diversos contextos, como en el Reino Unido tras las reformas de 2010 [10], en universidades estatales de Estados Unidos [44] y en sistemas latinoamericanos donde la financiación es segmentada y regresiva [22], [6].

Estudios como los de Marginson [29] destacan la importancia de considerar los indicadores académicos como variables explicativas del desempeño financiero institucional. En particular, la tasa de retención, el número de estudiantes por profesor y el porcentaje de académicos con doctorado se perfilan como factores relevantes para

proyectar la sostenibilidad. Asimismo, Kehm [21] sugiere que la relación entre la calidad académica y el desempeño financiero variaría según el tipo de modelo de financiamiento universitario. Por ejemplo, las universidades públicas con sistemas de financiamiento basados en resultados, como las que utilizan criterios de calidad académica para determinar los recursos, tienden a estar más alineadas con la optimización del desempeño financiero.

Desde otra perspectiva, Greenhalgh et al. [18] postulan que la competencia en el mercado educativo es clave para medir la calidad y el rendimiento financiero. Los autores determinan que las instituciones educativas que mantienen altos niveles de calidad académica y estándares de enseñanza pueden atraer a más estudiantes nacionales e internacionales, lo que se traduce en mayores ingresos por matrícula. Esta competitividad también puede influir en la estabilidad financiera a largo plazo.

Si bien la contribución de Greenhalgh et al. [18] es significativa, consideramos que su análisis se centra en el caso estadounidense, dado que las donaciones y la filantropía sí determinan una contribución financiera significativa. Sin embargo, en el caso chileno, dada la prevalencia del autofinanciamiento y el apoyo estatal, adquirir estatus para atraer donaciones y filantropía es un método muy alejado de la realidad local. No obstante, el estudio de Brunner [5] sobre el caso chileno mostró que las universidades con una sólida calidad educativa no solo lograron mejores resultados académicos, sino también una gestión financiera más eficiente. La inversión en investigación, la mejora del rendimiento estudiantil y la innovación educativa incrementaron las fuentes alternativas de ingresos (como becas, proyectos de investigación y alianzas corporativas).

4.3. Impacto de la financiación estatal en la calidad y la salud financiera.

La implementación de programas de financiación estatal directa, como la gratuidad de la matrícula, ha tenido efectos dispares en los distintos países. En Alemania, la reintroducción de la gratuidad en 2014 supuso un aumento de la matrícula y un alivio financiero para las familias, sin que se observara una clara disminución de la calidad académica [9]. En cambio, en Sudáfrica, el programa de financiación ha sido criticado por su limitado impacto en la equidad y por generar tensiones presupuestarias [42].

En el caso chileno, los estudios indican que la gratuidad de la matrícula ha mejorado el acceso de los estudiantes vulnerables, pero ha generado importantes presiones presupuestarias, especialmente en universidades con baja diversificación de ingresos [23], [37]. La falta de financiación básica y la ausencia de ajustes territoriales en la transferencia estatal han sido ampliamente criticadas.

Ruff et al. [32] muestran que, en Chile, la gratuidad de la matrícula ha servido como factor de estabilización financiera en instituciones públicas y afiliadas. Sin embargo, no ha sido suficiente para revertir las vulnerabilidades estructurales. Las universidades no afiliadas, principalmente privadas, presentan trayectorias financieras más volátiles, altos niveles de endeudamiento y dependencia del sistema financiero.

4.4. Uso de técnicas multivariadas.

Otro tema que surgió en la revisión bibliográfica fue el uso de técnicas multivariadas para analizar la interacción entre las variables de calidad y la salud financiera. El análisis multivariado ha cobrado cada vez mayor relevancia en los estudios sobre sostenibilidad institucional, ya que permite la integración de múltiples variables académicas y financieras en modelos explicativos robustos [3]. Por lo tanto, el análisis de componentes principales (ACP) se ha utilizado para reducir la dimensionalidad de conjuntos de datos complejos y generar índices sintéticos de calidad o riesgo institucional.

Asimismo, Ruff et al. [32] han aplicado el HJ-Biplot dinámico, que permite visualizar universidades e indicadores simultáneamente en un espacio factorial, representando trayectorias temporales. Por otro lado, otro procedimiento utilizado son los modelos de regresión para datos de panel (efectos fijos, efectos aleatorios), que permiten estimar relaciones causales entre variables académicas y financieras, controlando los efectos individuales no observables [43], [37].

En estudios recientes en Chile, estas técnicas han demostrado que variables como la retención, la infraestructura por alumno y la proporción de docentes con título de posgrado explican significativamente indicadores financieros como la liquidez, el apalancamiento y el margen bruto [32], [7].

4.5. Tipos de riesgo institucional.

La literatura ha desarrollado diversas clasificaciones de riesgo institucional que combinan dimensiones financieras, académicas y de gobernanza. En el contexto europeo, la EUA propuso una tipología basada en la autonomía financiera, el tamaño y la diversificación de ingresos [11]. En Latinoamérica, estudios de Ganga et al. [14] han clasificado a las IES según niveles de vulnerabilidad estructural. Por otro lado, en Chile, la Superintendencia de Educación Superior ha creado perfiles de riesgo basados en seis indicadores financieros: apalancamiento, liquidez, flujo de caja, margen bruto, activos fijos y dependencia de honorarios [37]. Estas clasificaciones se han utilizado para priorizar la supervisión, pero aún no incorporan sistemáticamente variables académicas.

Estudios recientes proponen integrar modelos de clusters con análisis discriminante para definir tipologías de sostenibilidad, que permitan orientar políticas diferenciadas según el tipo de institución, ubicación, tamaño o modelo de negocio [32].

4.6. Tensiones entre lógicas académicas y financieras.

Un tema recurrente en la literatura crítica es la tensión entre las lógicas académicas (centradas en la formación y la investigación) y las lógicas financieras (orientadas a la eficiencia y la rentabilidad). Esta dicotomía ha sido objeto de numerosos estudios que advierten sobre los riesgos de la comercialización de la educación superior [15], [38].

En Chile, Ruff et al. [31] han documentado cómo esta tensión se manifiesta en las instituciones regionales del CRUCH. A pesar de contar con buenos indicadores académicos y un alto valor social, enfrentan una persistente debilidad financiera debido a la falta de financiamiento básico y la dependencia de las matrículas. En este sentido, Ruff et al. [31] demuestran que no existe una relación lineal entre la percepción de calidad y la solidez financiera, lo que indica que los marcos de evaluación institucional deberían incorporar indicadores que reflejen la coherencia estratégica, no solo el desempeño económico.

4.7. Análisis bibliométrico de coocurrencia de términos clave.

El análisis bibliométrico realizado permite visualizar las principales conexiones semánticas y temáticas en la literatura sobre calidad académica y salud financiera en la educación superior entre 2010 y 2025. Utilizando la técnica de coocurrencia de términos clave y el VOSviewer En el caso del software, se identificaron cinco grupos temáticos distintos que reflejan diferentes enfoques analíticos en la literatura especializada. Para esta nueva versión del mapa, se incorporaron los autores principales y los años de publicación más citados en cada grupo para enriquecer la interpretación de las trayectorias conceptuales.

Mapa bibliométrico sobre calidad académica y salud financiera (2010–2025)

Figura 1. Campo de Métodos Multivariados.

Como se puede observar en la Figura 1, el campo de los métodos multivariados (verde agua) se compone de un grupo de trabajos centrados en técnicas estadísticas complejas aplicadas a la educación superior, como el análisis de componentes principales, los modelos factoriales, el análisis discriminante y el HJ-Biplot. Cabe destacar que autores como Vapnik [41] han argumentado que modelar las relaciones entre variables académicas y financieras es clave para el análisis. Este grupo refleja una tendencia emergente hacia el uso de herramientas robustas para reducir la complejidad de los datos institucionales y facilitar la toma de decisiones estratégicas.

El segundo grupo seleccionado para el campo de la optimización y la descomposición matricial (amarillo) se centra en estudios que abordan técnicas computacionales como la descomposición matricial, la interpolación de datos incompletos y la optimización aplicada a la sostenibilidad institucional. Se reconocen contribuciones como las de Golub y Kahan [16] o Tibshirani [39], fundamentales para el análisis estructural de grandes bases de datos en educación. Estos enfoques permiten la construcción de tipologías institucionales más precisas, la identificación de perfiles de riesgo y la proyección de escenarios financieros.

El tercer grupo se refiere a la predicción supervisada (morado) y está compuesto por trabajos que aplican modelos predictivos para anticipar variables como la retención estudiantil, el abandono escolar o la viabilidad financiera. Los principales autores que apoyan la predicción son Hong et al. (2020) y Fowlkes et al. [13], quienes han propuesto modelos de predicción basados en algoritmos supervisados aplicables a la realidad educativa. Este grupo destaca la literatura orientada al desarrollo de sistemas de alerta temprana y recomendaciones automatizadas para la gestión universitaria.

El grupo 4 corresponde a recomendaciones y análisis institucionales (en rojo) e incluye estudios sobre sistemas de recomendación institucional, clasificación y gobernanza universitaria. La justificación de este grupo se asocia con la

necesidad de mejorar la segmentación de las políticas públicas y diseñar estrategias diferenciadas para la intervención estatal.

Clúster 5: Fundamentos y Evaluación Académica (azul claro): Este clúster abarca estudios que abordan la calidad académica desde una perspectiva holística, integrando variables como la gobernanza, la infraestructura, el perfil institucional y la retención. Vincula la evaluación de los resultados académicos con criterios financieros y de misión, articulando las variables tradicionales de aseguramiento de la calidad con las nuevas dimensiones de la sostenibilidad.

La nueva visualización del mapa bibliométrico (Figura 1) permite identificar con mayor claridad las relaciones entre los enfoques metodológicos y las áreas de investigación sustantivas. Confirma la existencia de subcampos poco articulados, lo que refuerza el diagnóstico de fragmentación teórica indicado en la revisión narrativa. En particular, se observa que los estudios centrados en la predicción y la optimización mantienen poca conexión con los que abordan la evaluación académica tradicional, lo que sugiere la necesidad de una mayor integración entre los enfoques empíricos y los marcos regulatorios.

En resumen, el mapa bibliométrico no sólo resalta la diversidad metodológica dentro del campo de estudio, sino que también ofrece una hoja de ruta para trabajos futuros que buscan integrar la salud financiera, la calidad académica y la gobernanza institucional en modelos analíticos más completos.

4.8 Resultados de la literatura sobre detección de postura neutrosófica

neutrosóficos (t , i , f), basados en la investigación científica, reflejan el grado de apoyo, indeterminación y contradicción en la literatura para las siguientes hipótesis:

- **Alto soporte ($t > 0,8$) :**
 - Una mayor calidad académica mejora el rendimiento financiero ($t=0,8$, $i=0,15$, $f=0,05$).
 - La diversificación del ingreso mejora la sostenibilidad financiera ($t=0,85$, $i=0,1$, $f=0,05$).
 - La alta dependencia de la matrícula aumenta el riesgo financiero ($t=0,9$, $i=0,05$, $f=0,05$).
 - Una gobernanza estratégica sólida mejora la alineación entre calidad y finanzas ($t=0,9$, $i=0,1$, $f=0,0$).
 - Mayor infraestructura por estudiante mejora los resultados académicos ($t=0,8$, $i=0,1$, $f=0,1$).
 - Las tasas de retención más altas mejoran la estabilidad financiera ($t=0,8$, $i=0,1$, $f=0,1$).
 - El descenso demográfico reduce la matrícula ($t=0,8$, $i=0,1$, $f=0,1$).
 - Las universidades privadas no tradicionales son más vulnerables financieramente ($t=0,8$, $i=0,1$, $f=0,1$).
- **Soporte moderado ($t \approx 0,6-0,7$) :**
 - Una mayor liquidez institucional mejora la calidad académica ($t=0,7$, $i=0,2$, $f=0,1$).
 - El uso del análisis multivariado reduce el riesgo financiero ($t=0,6$, $i=0,3$, $f=0,1$).
- **Evidencia mixta ($i > 0,3$) :**
 - La política chilena de gratuidad de matrícula aumentó el acceso para estudiantes de bajos ingresos ($t=0,6$, $i=0,4$, $f=0,3$).
 - Una menor proporción de alumnos por profesor mejora la retención y la graduación ($t=0,3$, $i=0,4$, $f=0,3$).
 - Una mayor proporción de docentes con doctorado incrementa la demanda de estudiantes ($t=0,3$, $i=0,3$, $f=0,4$).

Figura 2. Gráfico causal neutrosófico (previo) derivado de la detección de la literatura de posturas.

Figura 3. Resultados de la detección de la postura neutrosófica para las hipótesis clave

neutrosófica derivada sugiere un fuerte respaldo a los factores institucionales y financieros (gobernanza, diversificación), con una incertidumbre significativa en los efectos de las políticas públicas y los ratios institucionales, en línea con los temas de interdependencia y gratuidad identificados en la revisión.

5. Discusión.

A pesar del creciente interés en comprender la relación entre la calidad académica y la salud financiera en las instituciones de educación superior, una revisión de la literatura revela múltiples brechas de investigación, tanto a nivel internacional como, especialmente, en el contexto chileno. Muchos estudios analizan el desempeño financiero o académico de las universidades por separado, sin incorporar modelos integrados que exploren su interacción estructural. Si bien se reconoce que ambas dimensiones son interdependientes (Salmi , 2009; Marginson , 2011), persiste una fragmentación en los enfoques teóricos. Solo una fracción de la literatura propone marcos conceptuales que articulen la sostenibilidad financiera, la calidad académica y la gobernanza institucional (Estermann , Nokkala y Steinel , 2011; Vught y Ziegele , 2012). Los resultados teóricos del análisis neutrosófico confirman esta fragmentación, mostrando un alto consenso ($t=0,9$) en la literatura sobre la importancia de una fuerte gobernanza estratégica para el alineamiento entre ambas dimensiones, mientras que factores como la política de gratuidad universitaria presentan evidencia mixta ($t=0,6$, $i=0,3$, $f=0,1$), sugiriendo la necesidad de marcos más integradores.

Los trabajos empíricos que aplican metodologías multivariadas a datos longitudinales aún son escasos, especialmente en América Latina. La mayoría de las investigaciones disponibles emplean análisis descriptivos, correlacionales o de caso único, sin aprovechar el potencial explicativo de técnicas como la regresión de efectos fijos, el análisis discriminante o los biplots dinámicos. Además, existe una falta de sistematización en bases de datos comparables que integren variables financieras, académicas y contextuales, lo que dificulta la replicación y comparación de los hallazgos.

Uno de los problemas empíricos más importantes en cuanto a las variables de calidad y salud financiera en la educación superior es el análisis del impacto de políticas públicas, como la gratuidad de la matrícula, principalmente desde la perspectiva del acceso y la equidad. Sin embargo, pocos estudios analizan su efecto en la sostenibilidad financiera institucional y su vínculo con la calidad académica. La literatura sobre la educación superior chilena revela una notable ausencia de análisis que vinculen estas dimensiones en modelos causales o predictivos. Los hallazgos neutrosóficos corroboran esta brecha, mostrando un respaldo moderado ($t = 0,6$) y una alta indeterminación ($i = 0,3$) en el impacto de la gratuidad de la matrícula en el acceso, con estimaciones teóricas que sugieren un efecto condicional en los márgenes operativos ($t = 0,65$, $i = 0,25$, $f = 0,1$), lo que destaca la necesidad de una investigación causal más robusta.

En cuanto a los marcos de aseguramiento de la calidad, las publicaciones tienden a considerar el financiamiento institucional como un aspecto complementario o externo, sin integrarlo como una dimensión evaluable. Esta perspectiva ha sido criticada por varios autores que proponen un enfoque más holístico de la calidad, donde la viabilidad económica se considera parte de la misión educativa. Además, en Chile, la CAN (Universidad Nacional de Chile) no ha incorporado sistemáticamente indicadores financieros en sus criterios de acreditación, y la Superintendencia de Educación Superior ha centrado su seguimiento en aspectos contables sin articularlos con las evaluaciones de la calidad académica (SES, 2023). Los resultados teóricos respaldan esta crítica, identificando la inclusión de indicadores financieros en la acreditación como un factor necesario (consistencia teórica 0,932, estimación $t = 0,75$), lo que sugiere su potencial para mejorar la sostenibilidad sin afectar la calidad.

Finalmente, existe una clara marginación y subrepresentación de las universidades privadas no tradicionales en los estudios existentes, a pesar de que representan la mayor proporción de la matrícula a nivel nacional y presentan mayores niveles de vulnerabilidad. La mayoría de los estudios se centran en el CRUCH o en las universidades estatales, dejando una parte crucial del sistema sin analizar en términos de riesgo y sostenibilidad (Brunner et al., 2021). El análisis neutrosófico confirma esta vulnerabilidad con un alto consenso ($t=0,8$), mientras que la dependencia de la matrícula como factor de riesgo ($t=0,9$) subraya la necesidad de incluir estas instituciones en futuros análisis.

Además de la información de antecedentes mencionada anteriormente, un análisis bibliométrico reveló la existencia de cinco grupos temáticos distintos en la literatura, con poca articulación entre enfoques técnicos como la predicción supervisada o la descomposición matricial, y enfoques más tradicionales de evaluación académica. Esta fragmentación metodológica confirma la necesidad de marcos integradores que combinen modelos multivariados, análisis institucional y medición de la calidad en la toma de decisiones. Los resultados de este estudio, ofrecen un paso inicial hacia dicha integración, destacando la interdependencia entre las variables financieras y académicas ($t = 0,8$ para calidad y finanzas), los impactos mixtos de la matrícula gratuita ($t = 0,6$), la relevancia de los métodos multivariados, la exclusión de indicadores financieros en la acreditación ($t = 0,75$) y la vulnerabilidad de las universidades privadas no tradicionales ($t = 0,8$) como ejes prioritarios para futuras investigaciones.

6. Conclusiones.

Esta revisión crítica nos ha permitido sistematizar y analizar una amplia gama de estudios nacionales e internacionales sobre la relación entre la calidad académica y la salud financiera en las instituciones de educación superior, con especial énfasis en el caso chileno. El análisis confirma que esta relación es estructural, bidireccional y altamente dependiente del contexto institucional y de las políticas públicas. Los resultados teóricos del análisis

neutrosófico respaldan esta afirmación, mostrando un alto consenso ($t = 0,8$) en la literatura sobre la mejora del desempeño financiero con una mayor calidad académica, y un apoyo moderado ($t = 0,6$) con alta indeterminación ($i = 0,3$) respecto al impacto de la matrícula gratuita, lo que refleja su dependencia contextual.

Los hallazgos de esta revisión identifican no solo lagunas en la literatura, sino también oportunidades estratégicas para orientar nuevas investigaciones y políticas públicas que articulen la calidad académica, la salud financiera y la sostenibilidad institucional en la educación superior. De hecho, uno de los principales problemas que debe abordarse es el desarrollo de marcos conceptuales que integren variables académicas, financieras y de gobernanza, adaptados al contexto latinoamericano. Estos modelos deben superar la dicotomía entre calidad y finanzas, reconociendo su interdependencia funcional y estratégica. A su vez, se requieren estudios longitudinales con técnicas multivariadas para expandir el uso de datos integrados, análisis factorial dinámico y técnicas como HJ-Biplot, regresiones de efectos fijos y análisis discriminante, con el fin de observar trayectorias institucionales y generar tipologías de riesgo que puedan informar políticas diferenciales.

La revisión bibliográfica reveló la falta de estudios centrados en factores demográficos, la transición digital y las brechas territoriales en un país altamente centralizado. Por lo tanto, se recomienda promover plataformas de datos abiertos que integren información financiera, académica y de resultados para respaldar la investigación comparativa y facilitar una mejor toma de decisiones por parte de las instituciones. Cabe destacar que los datos y la información recopilados en esta investigación podrían respaldar una propuesta de reforma del sistema de financiamiento institucional de Chile, ya que la dependencia actual de las matrículas y las transferencias para la educación gratuita es insuficiente para muchas instituciones. Estas instituciones se enfrentan a un dilema entre la sostenibilidad financiera y la necesidad de mejorar los estándares de calidad (Brunner et al., 2021). Por ejemplo, las universidades regionales y privadas son cruciales para el acceso a la educación superior, pero conllevan riesgos significativos. En consecuencia, el Estado debería considerar esquemas de apoyo transitorios que dependan de planes de mejora institucional, como se observa en Europa. El análisis neutrosófico confirma la vulnerabilidad de las universidades privadas no tradicionales ($t=0,8$) y la alta dependencia de las matrículas como un riesgo ($t=0,9$), lo que respalda la necesidad de estos esquemas transitorios.

En consecuencia, la CNA y el SES deben desarrollar modelos de evaluación que incorporen la salud financiera como una dimensión de calidad, más allá del simple cumplimiento contable. Esto implica crear indicadores que vinculen la gestión financiera con los resultados académicos y la coherencia institucional. También es importante establecer mecanismos institucionales y gubernamentales que detecten señales de alerta temprana en variables académicas o financieras, lo que permite tomar medidas preventivas antes de que sea necesaria la intervención o el cierre. Los resultados teóricos sugieren que la inclusión de indicadores financieros en la acreditación ($t = 0,75$) podría ser un factor necesario, lo que refuerza la propuesta de un enfoque más holístico.

Las investigaciones demuestran que la calidad académica no puede mantenerse sin una sólida base financiera. Por el contrario, la salud financiera de una institución depende principalmente de su capacidad para ofrecer programas de calidad, retener a los estudiantes y forjarse una reputación de excelencia. Esta interdependencia presenta desafíos significativos en sistemas como el chileno, donde el modelo de financiamiento se ha basado históricamente en el pago de matrículas y, más recientemente, en un programa de matrícula gratuita con limitaciones operativas y cobertura incompleta.

La literatura destaca avances notables en el uso de técnicas multivariadas para explorar esta relación, así como en el desarrollo de tipologías institucionales que clasifican a las universidades según sus niveles de riesgo o sostenibilidad. Sin embargo, persisten importantes lagunas, en particular en la integración teórica de estas dimensiones, la disponibilidad de bases de datos comparables y el desarrollo de estudios longitudinales para comprender las trayectorias institucionales a lo largo del tiempo.

Mientras tanto, el análisis bibliométrico indica que la literatura se centra en cinco grupos metodológicos poco interconectados, lo que dificulta el desarrollo de una comprensión integral de la sostenibilidad universitaria. Por lo tanto, es recomendable promover la investigación interdisciplinaria que combine métodos estadísticos avanzados, análisis institucional y teoría de la calidad para fortalecer el vínculo entre la evidencia empírica y el desarrollo de

políticas. Los resultados refuerzan esta recomendación al destacar la relevancia de los métodos multivariados y la necesidad de abordar la incertidumbre en factores como la gratuidad de la matrícula ($i = 0,3$).

En conclusión, desde una perspectiva de política pública, esta revisión enfatiza la necesidad de diseñar mecanismos de financiamiento más equilibrados que garanticen no solo el acceso, sino también la calidad y la sostenibilidad de las instituciones del sistema. Asimismo, subraya la urgencia de avanzar hacia modelos de aseguramiento de la calidad más integrales que incorporen explícitamente la sostenibilidad financiera en sus criterios de evaluación. Los hallazgos teóricos, con un alto consenso en gobernanza ($t = 0,9$) y diversificación ($t = 0,85$), respaldan estas prioridades, sugiriendo que las políticas basadas en estos factores podrían mitigar la vulnerabilidad institucional ($t = 0,8$ en instituciones privadas no tradicionales).

7. Referencias.

- [1] Altbach , PG; Reisberg, L.; Rumbley , LE Tendencias en la educación superior mundial: seguimiento de una revolución académica; UNESCO: París, Francia, 2009.
- [2] Baumeister, RF; Leary, MR. Redacción de revisiones de literatura narrativa. *J. Gen. Psychol.* 1997, 1, 311–320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>
- [3] Bollen , KA Ecuaciones estructurales con variables latentes; Wiley: Nueva York, NY, EE. UU., 1989.
- [4] Booth, A.; Sutton, A.; Papaioannou , D. Enfoques sistemáticos para una revisión de literatura exitosa, 2.^a ed.; Sage: Londres, Reino Unido, 2016.
- [5] Brunner, JJ Educación superior: instituciones gubernamentales, mercados y políticas; Facultad de Letras, Universidad de Leiden: Leiden, Países Bajos, 2009.
- [6] Brunner, J.; Labraña , J.; Álvarez, J. Financiamiento comparativo de la educación superior en Chile, con énfasis en la educación técnica y profesional. *Policy Focus* 2015, 10.
- [7] Brunner, J.; Labraña , J.; Rodríguez-Ponce, E.; Ganga, F. Circulación y recepción de la teoría del «capitalismo académico» en América Latina. En *Aproximaciones a la sociología y la economía política de la educación superior: Aproximaciones al capitalismo académico en América Latina*; Brunner, J., Salmi, J., Labraña , J., Eds.; Colección Educación Digital: Santiago de Chile, 2021; pp. 21–71.
- [8] CNA. Criterios de Acreditación Institucional 2022; Comisión Nacional de Acreditación: Santiago de Chile, 2022.
- [9] Dietrich, H.; Gerner , H.-D. Los efectos de las tasas de matrícula en la decisión de cursar estudios superiores: Evidencia de un experimento de política alemana. *Econ. Bull.* 2012, 32, 2115–2125.
- [10] Deem, R.; Brehony , K.J. La gestión como ideología: El caso del «nuevo gerencialismo» en la educación superior. *Oxf. Rev. Educ.* 2005, 31, 217–235. <https://doi.org/10.1080/03054980500117827>
- [11] Estermann , T.; Nokkala , T.; Steinel , M. Autonomía universitaria en Europa II: El cuadro de mando; EUA: Bruselas, Bélgica, 2011.
- [12] Ferrari, R. Redacción de revisiones bibliográficas de estilo narrativo. *Med. Writ.* 2015, 24, 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329>
- [13] Fowlkes, EB; Gnanadesikan , R.; Kettenring , JR. Selección de variables en agrupamiento. *J. Classif.* 1988, 5, 205–228. <https://doi.org/10.1007/BF01897164>
- [14] Ganga-Fontes, S.; Muñoz, F.; Ganga, J. M. Gobernanza, gobierno y gestión de la educación superior. *J. High. Educ. Soc.* 2024, 36, 16–21.

- [15] Giroux, HA Neoliberalismo en la educación superior; Haymarket Books: Chicago, IL, EE. UU., 2014.
- [16] Golub, GG; Kahan, W. Cálculo de los valores singulares y la pseudoinversa de una matriz. *SIAM J. Numer . Anal. Ser. B* 1965, 2, 205–224. <https://doi.org/10.1137/0702016>
- [17] Guadilla , C. Financiamiento de la educación superior en América Latina. *Sociología* 2007, 9, 50–101.
- [18] Greenhalgh, T.; Thorne, S.; Malterud , K. ¿Es hora de desafiar la falsa jerarquía de las revisiones sistemáticas sobre las narrativas? *Eur. J. Clin. Investig .* 2018, 48, e12931. <https://doi.org/10.1111/eci.12931>
- [19] Harvey, L.; Green, D. Definición de calidad. *Assess. Eval. High. Educ.* 1993, 18, 9–34. <https://doi.org/10.1080/0260293930180102>
- [20] Johnstone, DB; Marcucci , PN Financiamiento global de la educación superior: ¿Quién paga? ¿Quién debería pagar?; Johns Hopkins University Press: Baltimore, MD, EE. UU., 2010. <https://doi.org/10.56021/9780801894572>
- [21] Kehm , BM. La educación superior como campo de estudio e investigación en Europa. *Eur. J. Educ.* 2014, 49, 217–232. <https://doi.org/10.1111/ejed.12100>
- [22] Levy, DC La educación superior y el Estado en América Latina; University of Chicago Press: Chicago, IL, EE.UU., 1986.
- [23] Meller , P. Política y financiamiento de la educación superior en Chile; RIL Publishers: Santiago, Chile, 2018.
- [24] Pedraja-Rejas , L.; Rodríguez-Ponce, E.; Bernasconi , A.; Muñoz- Fritis , C. Liderazgo en instituciones de educación superior: Un análisis a través de Bibliometrix R. *Ingeniare .* 2021, 29, 472–486. <https://doi.org/10.4067/S0718-33052021000300472>
- [25] OCDE. Panorama de la educación 2019: Indicadores de la OCDE; Publicaciones de la OCDE: París, Francia, 2019. <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>
- [26] OCDE. Educación superior para el desarrollo sostenible; Publicaciones de la OCDE: París, Francia, 2021.
- [27] OCDE. Panorama de la educación 2023: Indicadores de la OCDE; Publicaciones de la OCDE: París, Francia, 2023.
- [28] Marginson , S. Educación superior y bien público. *High. Educ. Q.* 2011, 65, 411–433. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2011.00496.x>
- [29] Marginson , S. La tendencia global hacia una educación superior con alta participación: Dinámica de la estratificación social en sistemas inclusivos. *High. Educ.* 2016, 72, 413–434. <https://doi.org/10.1007/s10734-016-0016-x>
- [30] Ruff, C.; Ruíz , M.; Matheu , A.; Juica , P. Análisis de políticas de financiamiento mixto en educación superior y sus efectos en la movilidad social y la investigación: El caso de Chile. *Gest. Polít . Pública* 2020, 29.
- [31] Ruff, C.; Gavilán , H.; Vassileva , J.; Gutiérrez, B. Equilibrio estructural en universidades: Calidad, finanzas y sostenibilidad desde una perspectiva empírica: Un análisis integrativo con mapas cognitivos neutrosóficos . *Neutrosophic Sets Syst.* 2025, 90, 2331–2365.

- [32] Ruff, C.; Matheu, A.; Ruíz, M.; Juica, P.; Gómez, M. La gratuidad de la educación como una nueva variable de las políticas de financiamiento mixto en la educación superior chilena y su impacto en la trayectoria estudiantil y la movilidad social. *Heliyon* 2023, 9, e16372.
- [33] Rodríguez-Ponce, ER; Pedraja-Rejas, LM; Ganga-Contreras, FA; Ferrer, R. Aprendizaje institucional en las universidades: Un modelo teórico. *Univ. Forma.* 2024, 17, 15-24. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062024000400015>
- [34] Salmi, J. El desafío de establecer universidades de clase mundial; Banco Mundial: Washington, DC, EE.UU., 2009.
- [35] Santiago, P.; Tremblay, K.; Basri, E.; Arnal, E. Educación terciaria para la sociedad del conocimiento: Volumen 1. Características especiales: Gobernanza, financiación, calidad; Publicaciones de la OCDE: París, Francia, 2008.
- [36] SES. Informe Anual de Retención y Calidad Académica; Superintendencia de Educación Superior: Quito, Ecuador, 2020.
- [37] SES. Salud financiera en la educación superior chilena: Estudio exploratorio 2012-2022; Superintendencia de Educación Superior: Santiago, Chile, 2023.
- [38] Slaughter, S.; Rhoades, G. Capitalismo académico y la nueva economía: mercados, Estado y educación superior; Johns Hopkins University Press: Baltimore, MD, EE. UU., 2004.
- [39] Tibshirani, R. Reducción de la regresión y selección mediante el método Lasso. *JR Stat. Soc. Ser. B Methodol.* 1996, 58, 267–288. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x>
- [40] van Vught, FA; Ziegele, F. Ranking multidimensional: El caso de los rankings universitarios. En *Rankings Universitarios, Diversidad y el Nuevo Panorama de la Educación Superior*; Springer: Dordrecht, Países Bajos, 2012; págs. 51–78.
- [41] Vapnik, VN La naturaleza de la teoría del aprendizaje estadístico; Springer: Nueva York, NY, EE. UU., 1995.
- [42] Wangenge-Ouma, G.; Cloete, N. Financiación estudiantil sudafricana: NSFAS: Una reivindicación. *J. Educ.* 2008, 44, 7–25.
- [43] Wooldridge, JM *Análisis econométrico de datos de sección transversal y de panel*, 2ª ed.; MIT Press: Cambridge, MA, EE. UU., 2010.
- [44] Zumeta, W.; Breneman, DW; Callan, PM; Finney, JE *Financiación de la educación superior estadounidense: cómo funciona, cómo está cambiando*; Johns Hopkins University Press: Baltimore, MD, EE. UU., 2012.
- [45] Leyva-Vázquez, MY; Smarandache, F. Uniendo la sabiduría antigua y la lógica moderna: Perspectivas neutrosóficas sobre el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. *Neutrosophic Sets Syst.* 2025, 82, 7.
- [46] Ragin, CC *Rediseño de la investigación social: conjuntos difusos y más allá*; University of Chicago Press: Chicago, IL, EE. UU., 2008.
- [47] Dul, J. Análisis de condición necesaria (ANC): Lógica y metodología de la causalidad «necesaria pero no suficiente». *Organ. Res. Methods* 2016, 19, 10–52.
- [48] Smarandache, F.; Ali, M. Grupo de tripletes neutrosóficos. *Neutrosophic Sets Syst.* 2015, 8, 50–54.

[49] Avilés -Monroy, JI; García-Arias, PM; Cun-Laines , EP; Zorrilla-Baquero , DF; Espinoza de los Monteros-Enríquez , VI Estudio del impacto de tecnologías emergentes en la conservación de bosques protectores a través de la hipótesis plitogénica y la detección de la postura neutrosófica . Sistema de conjuntos neutrosóficos . 2025, 84, 34.

[50] Equipo Manus. Manus. Disponible en línea: <https://manus.im> (consultado el 8 de julio de 2025).

